

DEHIA - Pruebas de usuario

Encuesta para usuarios de prueba

* Required

¿Alguna vez modificó una aplicación que usa regularmente? (por ejemplo una macro de excel, un filtro de correo)

- Sí
- No

Por favor elija la opción que más represente su opinión sobre cada afirmación

Las opciones van desde En completo desacuerdo (NO) hasta Completamente de acuerdo (Sí). Son 10 afirmaciones.

1 - Creo que usaría esta aplicación frecuentemente *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

2 - Encuentro esta aplicación innecesariamente compleja *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

3 - Creo que la aplicación fue fácil de usar *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

4 - Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar esta aplicación *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

5 - Las funciones de esta aplicación están bien integradas *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

6 - Creo que la aplicación es muy inconsistente *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

7 - Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar esta aplicación en forma muy rápida *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

8 - Encuentro que la aplicación es muy difícil de usar *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

9 - Me siento con confianza al usar esta aplicación *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

10 - Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar esta aplicación *

- En completo desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutral
- De acuerdo
- Completamente de acuerdo

Submit